

Documentation de passage de témoin pour la coordination du Cluster 5b de l'EquipEx Biblissima+ au 1er décembre 2024

(description et localisation de la documentation produite
de décembre 2021 à novembre 2024)

Note générale :

- la documentation partagée est disponible dans Zenodo.
- la documentation interne au PDN est conservée dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/](#) de l'ordinateur MaxBook Air N302Z-PDN006.

Partie 1 : documentation générale

Présentation de l'EquipEx Biblissima+

- Le « livre blanc » :
https://projet.biblissima.fr/sites/default/files/actualites/doc/biblissima_livre_blanc_06.10.2020_1.pdf
- L'EquipEx : <https://projet.biblissima.fr/fr/projet/presentation>
- Le cluster 5b : <https://projet.biblissima.fr/fr/projet/clusters-biblissima/cluster-5>

Rapports d'activité du cluster 5b :

- Rapport d'activité 2021 [période du 1er décembre 2021 au 18 janvier 2022] : fichier « Biblissima+_rapport_scientifique_intermediaire_2021.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activité/2021](#)
- Rapport d'activité 2022 [période décembre 2021 à février 2023] : fichier « RapportActivité_9février2023.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activité/2022](#)

Compte rendu scientifique et financier du cluster 5b :

- Documentation rédigé en collaboration avec Béatrice Tofoni (DRH de la MRSB) :
- Reporting livrable PND 2022 (20 mars 2023) : fichier « Biblissima+ Reporting 2022_livrablesPDN_BT.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activite /2022/DocumentsEnvoyéBéatriceTofoni](#)
 - Reporting coordination du cluster 5b 2022 (20 mars 2023) : fichier « CLUSTERS Biblissima+ Reporting 2022 _ Cluster5b_BT.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activite /2022/DocumentsEnvoyéBéatriceTofoni](#)
 - Reporting livrable PND 2023 (14 mars 2024) : fichier « Biblissima+ Reporting 2023 _ Cluster5b _ livrable VB_42_UCAEN.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activité/2023](#)
 - Reporting coordination du cluster 5b 2023 (14 mars 2024) : fichier « Biblissima+ Reporting 2023 _ Cluster 5b _ coordination.pdf » dans le répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Rapports d'activité/2023](#)

Bilans de fonctionnement du cluster 5b :

- « Bilan et état des lieux du fonctionnement des deux premières années d'activité du cluster 5b sur la période 1er décembre 2021-30 novembre 2023 » (30 novembre 2023) :

<https://zenodo.org/records/10369901>

→ cf. dossier [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Bilan et état des lieux 2023](#)

Plan de gestion de données du cluster 5b :

- Version 2, globale et de référence (23 octobre 2023) [intègre le PGD du cluster 5b ci-dessous] : <https://zenodo.org/records/10131101>
- PGD du cluster 5b uniquement, dans le dossier sur mon MacBook Air : [/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/PGD](#)
 - document initial (mars 2022) : fichier « BBMA_PGD1_UCAEN.xlsx ».
 - modifications demandées (12 octobre 2023) : fichier « Modifications_PGD_PDN_version2.odt ».

Partie 2 : journées annuelles

Journées annuelles du cluster 5b

- **Premières journées annuelles (Caen, MRSH, 28-29 septembre 2022) :**
 - Programme : <https://zenodo.org/records/7304527>
 - Compte rendu : <https://zenodo.org/records/8363879>
 - Dossier complet sur mon MacBook Air, dans le répertoire suivant :
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Ateliers_septembre2022
- **Deuxièmes journées annuelles (Aubervilliers, Condorcet, 7-8 décembre 2023) :**
 - Programme : <https://zenodo.org/records/10201138>
 - Compte rendu : <https://zenodo.org/records/10777427>
 - Dossier complet sur mon MacBook Air, dans le répertoire suivant :
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Ateliers_décembre2023
- **Troisièmes journées annuelles (Lyon, Sources chrétiennes, 18-22 nov. 2024) :**
 - Programme : <https://zenodo.org/records/14140709>
 - Compte rendu : <https://zenodo.org/records/14224619>
 - Dossier complet sur mon MacBook Air, dans le répertoire suivant :
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Ateliers_Novembre2024

Remarque : diverses présentations faites lors de ces journées annuelles (présentations de Frédéric Duval, Catherine Jacquemard, Stéphane Lecouteux, Emeline Mancel, Uetani Toshinori, etc.) sont disponibles dans Zenodo, depuis le lien suivant : <https://zenodo.org/communities/5bbibliissima/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>

Journées annuelles de l'EquipEx Bibliissima+

- Présentation du cluster 5b lors du **lancement officiel de l'EquipEx Bibliissima+ (Aubervilliers, 4 février 2022) :** <https://zenodo.org/records/7221079>
- Présentation du cluster 5b lors des **premières journées annuelles (Aubervilliers, 28-29 avril 2022) :** <https://zenodo.org/records/7221107>
- Bilan de l'approche modulaire du cluster 5b lors des **deuxièmes journées annuelles (Aubervilliers, 3-4 avril 2023) :** <https://zenodo.org/records/7816698>
- Poster de présentation du cluster 5b lors des **troisièmes journées annuelles (Aubervilliers, 27-28 mai 2024) :** <https://zenodo.org/records/11275206>

Partie 3 : ateliers du cluster 5b

Ateliers « Couche de base et environnement modulaire »

- Compte rendu de l'atelier pour l'élaboration d'un environnement de travail modulaire en XML-TEI (23 juin 2022) : <https://zenodo.org/records/10119240>
- Compte rendu de l'atelier du 28 février 2023 : <https://zenodo.org/records/10361196>
→ cf. dossier
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierCouche1_28février2023

→ renoncement à la couche de base et décision d'aborder la problématique par segmentation lors de la réunion du 14 septembre 2023 : fichier « CR réunion_14septembre2023.odt » dans le répertoire
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Atelier_14septembre2023

Ateliers « Segmentation (usage de DTS, DoTS et <citeStructure>) »

- Présentation "DoTS, une implémentation BaseX de l'API DTS" par Philippe Pons et Vincent Jolivet (Lyon, décembre 2023) : <https://zenodo.org/records/10669711>
- Compte rendu des ateliers DoTS/DTS des 26 mars (Caen) et 2 avril 2024 (Campus Condorcet) : <https://zenodo.org/records/14142918>
→ cf. dossiers /Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierDTS_26mars2024 et /Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierDTS_2avril
- URL de la documentation DoTS, utilisant l'API DTS, présentée par Philippe Pons et Vincent Jolivet (Lyon, 19 novembre 2024) : <https://dots.chartes.psl.eu/>.

→ La segmentation des textes sera assurée grâce à la balise XML <citeStructure>, mais l'affichage dans le laboratoire de texte du cluster 5b ne sera possible que lorsque nous disposerons de la version 2 de l'outil d'affichage MaX, en cours de réalisation.

Ateliers « Apparat critique »

- Présentation de Frédéric Duval sur la question des annotations scientifiques (Caen, journées annuelles du cluster 5b, septembre 2022) : <https://zenodo.org/records/7228173>
- Compte rendu de l'atelier Apparat critique (14 juin 2023) : <https://zenodo.org/records/8380666>
→ cf. Dossier
</Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierApparatCritique14juin2023>
- Comptes rendus des atelier 4 et 5 dans le compte rendu des journées annuelles du cluster 5b de décembre 2023 : <https://zenodo.org/records/10777427>

→ Développements à faire par le PDN en 2025 : développer un Prototype à partir de l'environnement Malaterra, adapté avec les demandes d'évolution proposées lors des journées annuelles du cluster 5b de décembre 2023 et de novembre 2024 (voir les comptes rendus ci-dessus).

Ateliers « Gloses »

- Compte rendu de l'atelier "Edition de corpus de gloses" (12 décembre 2022) : <https://zenodo.org/records/7681677>
→ cf. dossier
/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierGloses_décembre2022
- Ebauche d'un cahier des charges pour un schéma d'encodage de gloses (16 novembre

2023) : <https://zenodo.org/records/10260028>

→ cf. dossier

/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierGloses_16novembre2023

- notes de l'atelier « gloses » du 12 juin 2024 : dossier

/Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierGloses_12juin2024

→ Développements à faire par Emmanuelle Kuhry en 2025 : poursuivre le développement de la version 1 du prototype créé par Emmanuelle Kuhry et utilisé pour la première fois lors de l'atelier « Gloses » des journées annuelles du cluster 5b organisée à Lyon le jeudi 21 novembre 2024.

Ateliers « Thesaurus Typologies textuelles »

- Compte rendu de l'atelier organisé lors des journées annuelles du cluster 5b (Aubervilliers, 7-8 décembre 2023, atelier 2) : <https://zenodo.org/records/10777427>
- Notes prises lors de l'atelier Thesaurus du 14 octobre 2024 : fichier « Atelier_14octobre2024.odt » dans le répertoire /Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierTypologies_14octobre2024

→ lors des journées annuelles de novembre 2024, il a été décidé de réintégrer les typologies textuelles définies dans Biblissima+ dans Ariane/Cahier.

Ateliers « Liturgie »

- Dossier du module liturgie : </Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Module liturgie>
- Projet AMI liturgie (non déposé du fait de la fin de contrat de Louis Chevalier) : </Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/ProjetPartenaireLiturgie>

→ l'animation de cet atelier est en suspend depuis la fin de contrat de Louis Chevalier ; la définition du module liturgie est cependant déjà bien avancé. Il faudrait voir si le développement d'un prototype par le PDN serait pertinent malgré l'absence de chercheurs compétents en liturgie actuellement engagé dans le cluster 5b de Biblissima+.

Ateliers « Glossaires »

- Notes prises lors du premier atelier « Glossaire » (Aubervilliers, 6 décembre 2023) : fichier « AtelierGlossaire_6décembre2023 » dans le répertoire /Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/AtelierGlossaire_6décembre2023

→ L'animation de cet atelier doit être réalisé par l'ENC et Frédéric Duval, qui sont les principaux demandeurs.

Partie 4 : ateliers des projets AMI liés au cluster 5b

Ateliers du projet AMI « Anni Normanni »

- Test d'encodage en XML-TEI pour les projets Cast et Anni Normanni (11 juin 2024) : <https://zenodo.org/records/13785556>
- Compte rendu de l'atelier du 14 mai 2024 : <https://zenodo.org/records/13785524>
- Projet Cast : répertoire [/Users/lecouteux/Documents/Cast](#)

Partie 5 : ateliers en lien avec les autres clusters de l'EquipEx Biblissima+

Cluster 2 :

- Participation aux journées annuelles et ateliers du cluster 2 :
Cf. dossier </Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster2>

Cluster 3 :

- Participation, en visio, à l'atelier du 3 mars 2023 :
Cf. dossier </Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster3>

Cluster 5a :

- Participation aux journées annuelles du cluster 5a (Poitiers, 31 janvier-1er février 2023) :
Cf. dossier </Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5a>

Cluster 7 :

- Organisation conjointe des journées annuelles des clusters 5b et 7 (Lyon, 18-22 novembre 2024) :
Cf. /Users/lecouteux/Documents/BIBLISSIMA+/Cluster5b/Ateliers_Novembre2024

Partie 6 : autres projets en rapport avec l'EquipEx Bibliissima+

Projet Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel (BVMSM) :

- Répertoire [/Users/lecouteux/Documents/BVMSM](#)
- Numérisation des 2 manuscrits de Rouen :
- Numérisation du manuscrit de new York :

Projet Etude Matérielle des Manuscrits Anciens du Mont Saint-Michel (EMMA du MSM) :

- Répertoire [/Users/lecouteux/Documents/EMMA du MSM](#)

Projet Scripto :

- Répertoire [/Users/lecouteux/Documents/Scripto](#)

Projets Thecae et ThecaeLab :

- Répertoire [/Users/lecouteux/Documents/Thecae](#)